

BINOLARNING O`ZARO TA`SIRINI SEYSMIK TA`SIR HISOB-KITOBASI ASOSIDA MODELLASHTIRISH

Podpolkovnik G. Ravshanov

O`zbekiston Respublikasi FVV Akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti 2-kurs
Magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472162>

Annotatsiya. Ushbu maqolada seysmik kuch ostida ko'p qavatli binoning konstruktiv elementlarida paydo bo'ladigan kuchlarni aniqlash metodikasi tavsiflangan. SCAD OFFICE SCAD SOFT dasturiy ta'minot to'plamida cheklangan elementlar usulining, hisoblash protseduralari yordamida seysmik ta'sir natijasida o'n besh qavatli binoning konstruktiv elementlarida paydo bo'ladigan yuklarning sonli simulyatsiyasi amalga oshirildi. Bino qavatiga qarab konstruktiv elementlarda kuchlar va deformatsiyalarning taqsimlanish qonuniyatlari aniqlangan.

Kalit so'zlar: seysmik yuklamalar, cheklangan elementlar usuli, matematik modellashtirish, qurilish ob'ekti, modellashtirish.

Kirish. Zil-zila intensivligi 7-9 ball bo'lgan seysmik hududlar mamlakatimizning tahminan 30% ini tashkil etadi. Seysmik ta'sir sharoitida qurilayotgan binolarning parametrlarini tanlashda, QMQ qoidalar to'plamida aks etgan qurilish joyi, konstruktiv va rejaviy yechimlarini tanlash bo'yicha tavsiyalarni hisobga olish kerak.

Ilmiy tadqiqot natijalari yoki qabul qilingan texnik yechimlar amaliyotda sinov tariqasida tasdiqlanishi zarur. Seysmik yuk ta'siridagi inshootlarning konstruktiv elementlaridagi yuk parametrlarini aniqlash kabi ma'suliyatli murakkab muammolarni hal qilish ayniqsa muhimdir. Seysmik jarayonlarni modellashtirish uchun tabiiy tajribalar judayam qimmat va amalga oshirish kerak bo'lgan omillarning kerakli turdavisini farqlashga har doim ham imkon bo'lmaydi.

Mantiqiy modellashtirishda maxsus stentlardan foydalaniladi. Bu esa dala tadqiqotlari bilan qiyoslash tajribasini o'tkazish narxlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Simulyatsiya qilingan obektlarning parametrlari va jarayonlari o'xshashlik nazariyasi asosida aniqlanadi va yetarli natijalarni beradi. Ammo shu bilan birga mantiqiy modellashtirish, mavjud modellarning parametrlaridagi sezilarli o'zgarishlarni, yoki yangi konstruksiya yechimlari tadqiqotida vaqt ham pulning katta harajatlarini talab qiladi.

Bundan tashqari seymik ta'sirlarni mantiqiy amalga oshirish spektral tarkib, ta'sir muddati davomiyli va boshqa yuqori noaniqlikdagi parametrlar sababli nihoyatda murakkabdir.

Komputer modellashtirish esa yanada qulaydir, chunki seysmik ta'sirning har qanday parametrlarini amalga oshirish uchun mehnat kuchi va tajriba harajatlarini kamaytirishga imkon beradi.

Binolarda seysmik yuklar hisob kitobi ikki usulda amalga oshirilishi kerak:

a) Zil-zila ta'siridagi konstruksiya darajasiga to'g'ri keladigan seysmik yuk ostida operatsion xususiyatlarning qisman yoki butunlay yo'qlik holatlariga asoslangan binolarning hisob kitobi. Strukturaviy elementlarning deformatsiyasi elastik deformatsiya hududiga mos kelishi kerak.

b) Maksimal loyihaviy zil-zila ta'sir asosida mo'rt sinishlar maydonida qurilmalarning yuk ko'taruvchi elementlaridagi yuklarni hisoblash.

Qoidaga ko'ra, seysmik yuklar murakkab fazoviy yo'nalishga ega. Biroq oddiy konstruktiv yechimlariga ega qurilish loyihalari uchun gorizont tekislikdagi seysmik yuklarni hisobga olish talab etiladi. Tabiiy tebranishlarning i-shakliga mos keladigan kuch tizimining j-umumlashtirilgan kordinatasi yo'nalishi bo'yicha loyihalash modelining k-nuqtasiga tadbiiq etiladi.

$$S_{ik}^j = K_0 K_1 S_{0ik}^j$$

$K_0 K_1$ – maqsad va binolarga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni mos ravishda hisobga olish koeffitsiyenti.

S_{ik}^j – qurilish obekti tabiiy tebranishlarining i-shakli uchun konstruktiv elementlar deformatsiyasining elastik hududida binoga berilgan seysmik harakat kuchi.

$$S_{ik}^j = g m_k^j A K_A \beta K_\varphi \eta_{ik}^j$$

g - gravitatsiya tezligi,

$g m_k^j$ - umumlashtirilgan kordinata bo'ylab struktura konstruktiv elementining k-nuqtasigacha qisqartirilgan massasi.

Formuladagi qolgan $A K_A \beta K_\varphi \eta_{ik}^j$ koeffitsiyentlar mos ravishda:

- konstruksiya seysmikligiga bog'liq koeffitsiyent
- seysmik intensivlik birikmalarini hisobga oluvchi koeffitsiyent
- amplitudaning ko'tarilish imili
- binoning energiya yo'qotish koeffitsiyenti

- tebranish rejimi va j-umulashgan kordinata yo`nishi bo`yicha yukni qo`llash nuqtasiga bo`g`liq koeffitsiyent

Zamonaviy binolar obektlarining murakkab strukturaviy, rejaviy va fazoviy shakllari ularning matematik modelini qiyinlashtirib yuboradi. Bunday murakkab tizimlar xarakterining tavsifi erkinlik darajalarining ulkan miqdori bilan birga turli xil tenglamalar tizimidan tegishli tartibda foydalanilayapti, uning yechimi esa hisoblashda katta kuch talab qiladi.

Cheklangan elementlar usulidan foydalanib muammolarni yechadigan komputer dasturlari yordamida murakkab fazoviy tizimlarni hisoblash ancha qulaydir. Keling SCAD OFFICE, SCAD SOFT dasturiy ta`minotida binoga seysmik ta`sirlarning hisobini ko`rib chiqaylik.

Seysmik yuklar ta`siri ostida binoda sodir bo`ladigan dinamik jarayonlar parametrlarini hisoblash uchun 3 o`lchovli modelni qurish va uni cheklangan elementlarga ajratish kerak.

Keyin seysmik harakatning parametrlar to`plami va dinamik yuk aniqlanadi, u modelning kesishga nuqtalariga qo`llaniladigan o`zgarimas kuchni hisobga olgan holda o`zgaruvchan jarayonlarni aniqlaydi.

Qo`llaniladigan kuchlar va yuklarning yo`nalishi cheklov sharoitlariga va erkinlik darajalariga mos bo`lishi kerak. Misol sifatida ustunli shiftlarsiz 15 qavatli bino va uning cheklangan modelini 1-rasmda ko`rishingiz mumkin.

1-rasm - SCAD OFFICE va SCAD SOFT dasturiy ta`minoti yordamida 15 qavatli binoning chekli elementlar modeli

Bino balandligi - 52.5 m bo`lib, u 48 ta mustaqil ustunlar va bikrlilik diafragmalarini o`z ichiga oladi. Poydevor mustahkamlangan monolit shaklida qalinligi - 1000 mm bo`lgan temirbeton plitadan yasaladi. Monolitik temirbeton pollarning qalinligi - 200 mm ni tashkil etadi. Bikrlilik diafragmalari - 200 mm qalinlikda, ustun kesimlari esa 500x500 mm bo`ladi. A-400 sinfidagi mustahkamlovchi panjaralar, B-25 sinfdagi betonlari mustahkamlovchi elementlar hisoblanadi. Tashqi devorlari energiya tejaydigan ko`pikli beton bloklaridan tayyorlangan, u o`z-o`zini ko`tarib turadi va an'anaviy tarzda modelda ko`rsatilmaydi.

Seysmik ta`sirlarning tahminiy intensivligi 7-9 ballgacha yetgan. Konstruktiv zil-zilaning seysmik ta`sirlarining maksimal darajasi har 100 yilda 1 marta takrorlanadi deb qabul qilingan (OSR-2012 A xaritasi). Maksimum konstruktiv zil-zilaning seysmik ta`sirlarining maksimal qiymati esa har 500 yilda 1 marta takrorlanadi deb qabul qilingan (OSR-2012 B xaritasi). SCAD OFFICE, SCAD SOFT dasturiy ta`minoti rangli ma`lumotlarni taqdim etish yordamida hisoblash natijalarini tasavvur qilishga imkon beradi, buning yodamida siz strukturaviy elementlarni osongina aniqlashingiz mumkin. Simulyatsiya natijalari 2- rasmda ko`rsatilgan.

2-rasm - Issiqlik xaritasi yordamida strukturaviy elementlardagi kuchlanish va siljishlarning visual tasviri

Olingan natijalar shuni ko`rsatadiki, seysmik ta`sir sodir bo`lganda, asosiy zo`riqish binoning 1-qavatiga tushadi, bu esa strukturaning bu qismini tuzilish jihatidan mustahkamlash kerak degan xulosaga kelishga imkon beradi. Quvvat diagrammasining o`ziga xos xususiyati strukturaviy

elementlaridagi yuklarning o'zgaruvchan tabiatidir, bu ularning o'zgarmas xususiyati bilan izohlanadi.

Strukturaviy elementlarning qavatlar bo'ylab o'z joyini o'zgartirish tahlili shuni ko'rsatadiki asosiy siljishlar va shunga mos ravishda strukturaviy elementlarning deformatiyalari binoning birinchi ikki qavatida sodir bo'ladi. Binoning qolgan barcha qavatlari uchun siljishlarning keying o'zgarishi 10 foizdan oshmaydi. Shunday qilib maqolada seysmik harakat ta'sirida qurilish strukturasi elementlarida paydo bo'ladigan kuchni aniqlash metodikasi ketirilgan. SCAD OFFICE, SCAD SOFT dasturiy ta'minoti yordamida cheklangan elementlar usulining standart hisoblash ketma-ketligidan foyalangan holda seysmik ta'sir natijasida 15 qavatli binoning kosntruktiv elementlarida paydo bo'ladigan yuklarning raqamli modeli amalga oshirildi. Asosiy zoriqish 1-qavatning strukturaviy elementlarida paydo bo'ladi, bu esa binoning ushbu qismini tuzilish jihatidan mustahkamlash zarurligini anglatadi, strukturaviy elementlardagi asosiy harakatlar binoning birinchi ikki qavatida sodir bo'ladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. Hugo Bachmann Seismic Conceptual Design of Buildings – Basic principles for engineers, architects, building owners, and authorities/ BWG, Biel, Bern 2003- 81 p.
2. Мкртычев О.В. Расчет большепролетных и высотных сооружений на устойчивость к прогрессирующему обрушению при сейсмических и аварийных воздействиях в нелинейной динамической постановке // Актуальные проблемы расчета зданий и сооружений на особые воздействия (включая сейсмические и аварийные) : сб. докл. науч. семинара. 21 мая 2009 г. М. : МГСУ, 2009. С. 1—9.
3. Bielak J., Loukakis K., Hisada Y., Yoshimura C. Domain reduction method for three-dimensional earthquake modeling in localized regions, Part I: Theory. Bulletin of the Seismological Society of America. 2003, vol. 93, no. 2, pp. 817—824.
3. ҚМҚ 2.01.03-96 Зилзилавий ҳудудларда қурилиш.Тошкент.1996й.
4. Мкртычев О.В., Джинчвелашвили Г.А. Расчет железобетонного монолитного здания на землетрясение в нелинейной постановке // Сб. докл. Междунар. на- уч.-метод. конф., посвященной 100-летию со дня рождения В.Н. Байкова. Москва, 4—5 апреля 2012 г. М., 2012. С. 283—289.